

Modul 1: Základné princípy fotoniky

Kapitola 1: objavovanie a ovládanie svetla

Prečo môžeme vidieť rôzne predmety?

V starovekom Grécku sa zvyklo vraviť, že svetlo pochádza z očí, a tak môžeme identifikovať predmety okolo nás, ako to často vidáme v rozprávkach.

Nie je to však pravda. Vskutku, objekty vidíme preto, lebo odrážajú určitú časť svetla, ktoré na ne dopadne. Predmet, na ktorý nedopadá svetlo, nemôžeme vidieť, pretože žiadne svetlo k našim očiam neodráža – ako napríklad objekt v tme.

Niektoré predmety vidíme preto, že vydávajú svetlo, čo je prípad Slnka, hviezd, svetiel, sviečok a plameňov – primárnych zdrojov svetla.

Čo je svetlo?

V roku 1666 Newton počas svojich optických experimentov nechal biele slnečné svetlo prejsť prizmou. Všimol si, že to, čo vychádza z prizmy, to pôvodne biele svetlo, je rozdelené do svetiel s rozličnou farbou – farby dúhy.

Newton na základe tohto experimentu usúdil, že biele svetlo sa rozkladá na jednotlivé zložky preto, lebo každá farba sa v prizme láme inak. Preto napríklad spozoroval aj to, že červené svetlo je vždy odklonené menej ako fialové.

Ak teda biele svetlo prechádza z jedného priehľadného média (napríklad vzduch) do druhého (napríklad sklo), jeho zložky sa odrážajú prvýkrát pri vstupe do iného média, druhýkrát pri výstupe z neho, a tak sa vytvoria svetelné lúče s farbami od červenej po fialovú, ako v dúhe.

Prečo vidíme dúhu po daždi?

Keď Slnko osvetľuje jemnú hmlu (napríklad pri vodopádoch) alebo atmosféru nasýtenú drobnými kvapôčkami vody, môžeme vidieť dúhu. V skutočnosti sa tieto kvapôčky správajú ako miniprizmy. Biele svetlo vstupuje do obľej kvapôčky, odráža sa a ohýba, je „rozložené“.

Ako reaguje svetlo, keď vstúpi do predmetu?

Keď prichádzajúce svetlo vstupuje do rozhrania medzi dvoma prostrediami, napríklad vody a vzduchu, môžeme si všimnúť dve veci:

- Malé množstvo svetla je odrazené, čo nazývame fenoménom čiastočného odrazu.
- Väčšia časť svetla vstupuje do vody a zároveň dochádza k zmene jeho smeru, lúč sa zdá byť rozložený. Tento jav, kedy svetlo mení smer pri prechode optickým rozhraním, sa nazýva lom svetla.

Existujú dva druhy odrazu:

- Prvým typom je odraz spekulárny. Objavuje sa vtedy, keď je žiarenie odrazené od povrchu jedným smerom. Toto sa deje iba na hladkých povrchoch, ako napríklad zrkadlách.

Lúče sa odrážajú do smeru v závislosti na uhle, pod ktorým dopadajú na povrch, podobne ako biliardová guľa po údere tégom.

- Difúzny odraz vzniká vtedy, keď sú povrchy drsné a s výbežkami. Žiarenie sa odráža do všetkých smerov kvôli heterogenite povrchu.

Prečo má predmet osvetlený bielym svetlom určitú farbu?

Farba predmetov okolo nás závisí od svetla, ktoré rozptyľujú.

Počas fenoménu rozptylu svetla na predmet dopadá svetlo a malá jeho časť sa odráža do všetkých smerov. Časť bieleho svetla je absorbovaná, iná sa vracia a dáva predmetu farbu: červený predmet absorbuje všetky farby okrem červenej, zelený predmet absorbuje všetky farby okrem zelenej a podobne.

Predmety majú teda farbu podľa toho, akú časť bieleho svetla neabsorbujú.

Ako biely predmet reaguje, keď je osvetlený bielym svetlom?

Osvetlením bieleho povrchu sa takmer všetky lúče odrazia.

Ako sa správa čierny predmet, keď ho osvetlíme bielym svetlom?

Osvetlením čierneho povrchu sa od neho neodráža žiadne svetlo, pretože čierny povrch žiarenie absorbuje. Neprítomnosť svetla na úrovni očí pozorovateľa sa v mozgu vyhodnocuje ako čierna farba.

Ako sa správa farebný predmet po osvetlení bielym svetlom?

Osvetlením modrého (alebo iného povrchu) materiál absorbuje všetky ostatné farby a premení ich na teplo. Len rozptýlené modré svetlo sa dostáva až k očiam pozorovateľa a tento objekt sa mu javí ako modrý.

Kvíz:

1. Sme schopní vidieť, pretože:

- a. Naše oči vydávajú svetlo
- b. Predmety vydávajú svetlo
- c. Predmety odrážajú svetlo

2. Predmet je zelený, lebo:

- a. Absorbuje zelené svetlo
- b. Odráža zelené svetlo
- c. Prepúšťa zelené svetlo

3. Predmet, ktorý absorbuje všetko svetlo, je:

- a. Neviditeľný
- b. Čierny
- c. Biely

Kapitola 2. Svetlo sa správa a ako častica aj ako vlna

Čo je svetlo?

Svetlo je forma energie, tak, ako aj elektrina. Pozostáva z drobných častíc svetla nazývaných fotóny, šíriacich sa ako elektromagnetická vlna.

Z čoho je zložené svetlo?

Biele svetlo sa skladá z farebných svetiel, z primárnych farieb, ako napríklad modrá, zelená a červená; a sekundárnych farieb, ako žltá, cyan a magenta. Farby spolu „putujú“ pozdĺž rôznych vln (jedna pre každú farbu).

Čo je vlna?

Vlna je šírenie poruchy vo forme zvratnej zmeny fyzikálnych podmienok v lokálnom prostredí. Pohybuje sa určitou rýchlosťou, ktorá závisí od vlastností prostredia. Vlna nesie energiu bez prenosu hmoty.

Svetlo, ktoré je elektromagnetickou vlnou, sa ľahko pohybuje priestorom (vo vákuu). Vo vákuu a vo vzduchu sa svetelné vlny pohybujú rýchlosťou približne 300 000 km/s.

Čo je elektromagnetické spektrum?

Elektromagnetické spektrum zahŕňa zostavu všetkých elektromagnetických vln podľa ich vlnovej dĺžky a frekvencie.

V celom elektromagnetickom spektre zaberá viditeľné svetlo len malé miesto. Niektoré zvieratá alebo hmyz nevidia rovnako ako my: spektrum ich zraku môže byť posunuté do infračerveného konca spektra (komáre) alebo do ultrafialového (včely).

Ako sa tvoria svetelné lúče?

Všetko okolo nás je tvorené konečne veľkými časticami: atómami.

Atóm sa skladá z jadra, okolo ktorého sú k nemu priťahované elektróny. Atóm je často prezentovaný ako naša slnečná sústava, ako Slnko (jadro) obklopené planétami (elektróny).

Vo vnútri atómu elektróny „krúžia“ okolo jadra po kruhových dráhach - orbitaloch. Elektróny na orbitaloch bližšie k jadrú majú nižšiu energiu ako elektróny na vzdialenejších dráhach.

Tieto orbitály sa v rámci atómu za určitých podmienok môžu meniť. Napríklad elektrón sa z vyššieho orbitalu môže posunúť na nižší. Pohybuje sa teda zo stavu, v ktorom má veľa energie do stavu, v ktorom má energie menej, elektrón teda energiu uvoľňuje. Množstvo takto uvoľnenej energie,

ktorá niekde musí byť, pretože vo fyzike nič nemizne, preberá formu balíčka energie nazvaného fotón.

V zdroji svetla prebieha fenomén tvorby fotónov vo väčšej škále.

Kvíz:

1. Čo charakterizuje svetlo?

- a. Svetlo je častica.
- b. Svetlo je vlna.
- c. Svetlo je vlna aj častica.

2. Aké sú vlastnosti bieleho svetla?

- a. Obsahuje primárne a sekundárne farby, ktoré tvoria viditeľné spektrum.
- b. Obsahuje len primárne farby, ktoré nekompensujú viditeľné spektrum.
- c. Obsahuje primárne a sekundárne farby, ktoré netvoria viditeľné spektrum.

3. Čo sa stane, keď atóm prechádza z vyššieho stavu $n = 2$ do základného stavu $n = 1$?

- a. Atóm má najvyššiu energiu a fotón sa absorbuje
- b. Atóm má nižšiu energiu a emituje sa fotón
- c. Atóm sa nemení a emituje sa fotón

Kapitola 3: Zrkadlá a šošovky

Čo je šošovka?

Šošovky sú vyrobené z priehľadného materiálu (sklo alebo plast). Môžeme vidieť, že všetky šošovky sú zakončené dvoma hladkými povrchmi, z ktorých aspoň jeden je zakrivený. Všetky sú symetrické vzhľadom k osi nazývanej aj optickou osou.

Existujú dva typy šošoviek:

- Šošovky, ktorých stred je hrubší ako okraje, sú spojné šošovky.

- Šošovky, ktorých okraje sú širšie ako stred, sú rozptylné šošovky.

V optike je ohnisko bodom, kde sa zbiehajú svetelné lúče emitované zo zdroja a prechádzajúce optickým systémom, napríklad šošovkou.

Čo je spojná šošovka?

Osvetlením spojnej šošovky rovnobežným lúčom svetla môžeme toto svetlo zaostriť do malého miesta, takmer až do bodu. Ak umiestnime do tohto bodu papier, vznieti sa, a tento bod nazývame ohnisko šošovky.

Čo je rozptylná šošovka?

Osvetlením rozptylnej šošovky rovnobežným lúčom svetla môžeme vidieť, že svetlo sa po prechode šošovkou odchyľuje.

Ako sa tvorí obraz šošovkou?

Keď je predmet vo vzdialenosti väčšej ako je ohnisková vzdialenosť f , šošovka tvorí obraz obrátený, ak je predmet práve vo vzdialenosti f , môžeme tento obraz pozorovať na premietacej ploche.

Čo je zrkadlo?

Kvíz:

1. Čo je spojná šošovka?

- a. priehľadný objekt s tenšími okrajmi ako je jeho stred
- b. nepriehľadný objekt s hrubšími okrajmi ako je jeho stred
- c. nepriehľadný objekt s tenšími okrajmi ako je jeho stred

2. Čo je ohnisková vzdialenosť?

- a. vzdialenosť medzi ohniskom a šošovkou
- b. vzdialenosť medzi optickým stredom a šošovkou
- c. vzdialenosť medzi optickým stredom a ohniskom

3. Odraz predmetu od zrkadla je:

- a. rovnaký
- b. prevrátený

Kapitola 4: Koncept lasera

Čo je excitovaný atóm?

Vraví sa, že atóm je v základnom energetickom stave, ak sú jeho elektróny na nižších orbitaloch (čo najbližšie k jadrú). V tomto prípade je atóm v nečinnom stave a má najnižšiu možnú energiu.

Ak elektrón v atóme v základnom stave unikne z príťažlivosti jadra na vyšší orbital, potom hovoríme o excitovanom stave. Má teda vyššiu energiu, ako v základnom stave.

Čo je spontánna emisia?

Excitovaný atóm môže spontánne stratiť svoju energiu prechodom elektrónu z vyššieho orbitalu do nižšieho a v tomto prípade stráca energiu emisiou fotónu.

Spontánná emisia

Čo je absorpcia?

Absorpcia

V atóme sa elektrón môže dostať aj nižšej energetickej hladiny na vyššiu, ak mu dodáme dostatočné množstvo energie.

Čo je stimulovaná emisia?

Ak je atóm už v excitovanom stave a prijme ďalší fotón, elektrón „vytlačení“ prichádzajúcim fotónom uvoľní ďalší fotón presne taký istý, ako prichodzí a dostáva sa do základného stavu. Takýto excitovaný atóm má úlohu akejsi „fotónovej kopírky“, lebo za každý prijatý fotón uvoľní dva.

Aký je účinok lasera?

Teraz si predstavte, že použijeme dva identické fotóny zo stimulovanej emisie (pozri vyššie) na excitovanie iných atómov. Potom vlastne získame štyri navlas rovnaké fotóny, a tak ďalej kaskádovým efektom – laserovým efektom.

Uvedomte si, že v laserovom efekte nastalo zosilnenie intenzity svetla a všetky fotóny sú v tom istom stave (smer, frekvencia, polarizácia, fáza), čo nazývame koherentným svetlom, je to jedna z vlastností lasera. Keďže frekvencia svetelnej vlny zodpovedá farbe, vo viditeľnom spektre dosiahneme laserom lúč veľmi čistej (jedinej) farby. Farba zase závisí na atóme, pretože frekvencia emitovaného svetla je funkciou vzdialenosti medzi dvoma energetickými hladinami, medzi ktorými elektróny „skáču“.

Ako vyrobíme laser?

Funkcia lasera je založená na spontánnej emisii. Predstavte si materiál, zosilňujúce médium, v ktorom je väčšina atómov v excitovanom stave. Skôr či neskôr bude spontánnou emisiou emitovaný fotón, ktorý následne spustí kaskádu stimulovanej emisie a zrodí sa laserový lúč.

Na zaistenie emisie vo vybranom smere a zvýšenie miery efektu stimulovanej emisie je zosilňujúce médium umiestnené medzi dve zrkadlá, takže svetlo sa mnohokrát vráti predtým, ako bude emitované. Vďaka tomuto rezonátoru je výťažok zosilnenia efektívnejší.

Aké sú aplikácie lasera?

Využití lasera je mnoho. Nahradil totiž viacero procesov tým, že ich vylepšil a urobil ich menej invazívnymi. Tu je krátky zoznam možností využitia lasera, ktorý nikomu neublíži:

Laser v medicíne

Laserový lúč môže byť tak tenký, že zameria iba jednu bunku. Môže sa preto v medicíne uplatniť na viacerých úrovniach.

Laser v oftalmológii

Jedna z najznámejších možností využitia lasera je liečba chýb zraku. Rýchla (5-10minút) a bezbolestná laserová operácia očí sa stala pre lekárov bežným a pre pacientov takmer zázračným riešením.

Laser v dermatológii

Laser je v skutku veľmi užitočný na liečbu hemangiómu, rosacey, stareckých škvŕn a jaziev.

Laser v zubných operáciách

Zubný laser je dnes základným prvkom vo svete medicíny. Prezentuje skutočné prínosy oproti tradičným technikám: presnosť, bezpečnosť, absencia krvácania a pooperačnej bolesti, lepšie hojenie.

Laser v priemysle

V priemysle sa lasery používajú kvôli ich presnosti napríklad vo zváraní, vŕtaní a odpaľovaní. Narozdiel od konvenčných nástrojov má laser výhody, ktoré nikdy nevyjdú z módy.

Rezanie laserom

Rezanie laserom je výrobný proces, ktorý využíva laser na rezanie materiálu (kov, drevo) vďaka jeho vlastnosti koncentrovať veľké množstvo energie na veľmi malý povrch.

Vŕtanie laserom

Presné a rýchle vŕtanie laserom vytvára malé diery rôznych tvarov v rôznych materiáloch, či už v kove, skle alebo v plaste.

Laser v rytí a značení

Laserový lúč, ktorého energia je sústredená do veľmi malého povrchu, ničí materiál teplom. Hĺbka vzoru sa získava odstraňovaním materiálu a tvorí tak rytinu. Aj s nízkoenergetickými lasermi sa lúč dokáže sfokusovať do malej oblasti. Takáto metóda je veľmi presná a umožňuje komplexné značenie akýmkoľvek vzorom všetkých typov materiálov.

Laser v armáde

Rakety (pozemné alebo vzdušné)

Laserový navádzač: zdroj lasera na navádzanie rakiet alebo na zameranie cieľa.

Laser v informačných technológiách

Optické vlákna

Optické vlákna sú vyrobené z priehľadného materiálu (sklo alebo plast) a majú schopnosť viesť svetlo podobne ako vodovodné potrubie. Z optického vlákna vychádza presne také isté svetlo, aké doň vošlo, čo optické vlákno predurčuje stať sa technológiou pre prenos informácie naprieč počítačovými sieťami. Sieť optických vlákien sa rozširuje spolu s prístupom k internetu, pretože dovoľuje vysokorýchlostný tok dát.

CD / CD ROM

CD (z anglického Compact Disc) sa zapisuje a číta pomocou infračerveného laserového lúča.

Kvíz:

1. Čo je nevyhnutne potrebné pre vytvorenie lasera?

- a. spontánna emisia
- b. absorpcia
- c. stimulovaná emisia

2. Ako sa svetlo šíri z lasera?

- a. rovnobežne a priamo
- b. kolmo na zdroj

3. Čo je laserový efekt?

- a. spájanie viacerých laserových lúčov
- b. kaskáda stimulovanej emisie

Modul 2: Fotonika pre IKT

Optické komunikácie

Vysokorýchlostný internet je v súčasnosti dostupný v každom meste. Táto technológia sa rýchlo vyvinula vďaka optickým vláknám. Prečo sa táto technológia používa po celom svete? Čo je za tým, že môžeme mať prístup k internetovým službám z pohodlia našich domovov.

Čo je vláknová optika?

Ak ste pripojený na internet alebo pozeráte televíziu, všetky informácie potrebujú množstvo káblov, aby sa dostali k Vám domov. Existujúce káblové vedenia vytvárajú málo spoľahlivú sieť v porovnaní s novou technológiou káblového vedenia: vláknovou optikou.

Optické vlákno je sklenený valec, ktorý pozostáva z troch vrstiev: jadra z oxidu kremičitého, plášťa a ochrannnej vrstvy. Prenos digitálnej informácie prebieha vo vlákne pomocou svetla. Svetlo sa šíri a odráža v jadre vlákna pozdĺž celej jeho dĺžky (Modul 1 – Kapitola 1), pričom rýchlosť šírenia informácie je daná rýchlosťou svetla.

Ako fungujú optické vlákna?

Podobne ako sa používajú rádiové vlny, elektrické systémy alebo Wi-Fi pre prenos dát, je možné využiť svetlo pre rýchle komunikačné prenosy. Pre svetelný prenos dát sú používané optické vlákna. Optické vlákno je tenké sklenené vlákno (jeho priemer nie je väčší ako niekoľko mikrometrov), ktorým sa šíri svetlo s dobrou priepustnosťou. Optický index lomu vlákna nie je uniformný: buď je index lomu jadra vlákna o niečo vyšší ako je index lomu vonkajšej vrstvy vlákna, alebo existuje klesajúci gradient index lomu zo stredu vlákna smerom k jeho okraju.

Ak vnikne svetlo do vlákna, tak podľa zákonov lomu svetla dochádza k odrazom lúča svetla od rozhrania vlákna a vzduchu, pričom svetlo stále zostáva vo vlákne a je schopné sa v ňom šíriť aj niekoľko kilometrov. Optický prenos je rýchlejší ako napríklad prenos v medených vláknoch, pretože nedochádza k interferencii s elektro-magnetickým poľami, ktorých zdrojmi sú napríklad výťahy, či podzemná doprava.

Šírenie svetla v acetátovej tyčke, ktorá simuluje optické vlákno.

V optickom vlákne existujú straty signálu, ktoré sú úmerné dĺžke vlákna. Straty sa kvantifikujú v jednotkách decibel na kilometer (dB/km). Miera strát závisí od materiálu, ktorý bol použitý pri výrobe vlákna. V súčasnosti sú typické straty optických vlákien viac než desaťnásobne nižšie než v sedemdesiatich rokoch, kedy boli vyvinuté prvé optické vlákna. Tieto prvé vlákna boli napríklad použité vo fotoaparátach, ktoré NASA využívala v kozmických výpravách na mesiac v rámci programu Apollo.

Optické vysielače a prijímače

Vysielanie je akcia, keď sa posiela informácia z bodu A (vysielanie) do bodu B (príjem). Napríklad, ak načítavate web stránku, tak informácia ide zo serveru (bod A) do vášho internetového prehliadača (bod B) pomocou kábla.

Aby sa dala cez optické vlákno preniesť informácia, sú potrebné dve zariadenia: jedno, ktoré emituje svetlo a druhé, ktoré je schopné ho prijať.

Vysielanie je obvyčajne realizované prostredníctvom svetlo emitujúcich diód (LED), ktoré poskytujú dostatočný signál pre aplikácie v nízkom dosahu v širokom intervale vlnových dĺžok vo viditeľnej a infračervenej oblasti spektra, alebo prostredníctvom lasera (alebo laserovej diódy), ktorý je určený pre prenosy na väčšie vzdialenosti. Laserové zdroje zriedka kedy pracujú v oblasti viditeľného spektra, najpoužívanejšie vlnové dĺžky sú v infračervenej (IR) oblasti spektra od 1310 nm do 1550 nm.

Na druhej strane vlákna je optický signál prijímaný pomocou fotodiódy (alebo fototranzistora). Toto zariadenie konvertuje energiu dopadajúcich alebo prichádzajúcich fotónov na energiu elektrónov, ktoré potom vytvárajú elektrický prúd proporcionálny k dopadajúcemu fotonickému prúdu. Návrhár celého optického systému musí špecifikovať fotodiódu podľa vlnovej dĺžky svetla použitého na prenos, pretože fotodiódy obvyčajne pracujú len v určitých rozsahoch spektra.

Čo je vlnovo delený multiplex (WDM)?

Optické vlákno umožňuje rýchly prenos veľkého množstva informácie. Avšak priepustnosť alebo kapacita optických vlákien sa dá ešte zlepšiť s vlnovo deleným multiplexom (WDM).

Namiesto posielania jednej vlnovej dĺžky cez optické vlákno, táto technika prenáša viac digitálnych signálov pomocou viacerých vlnových dĺžok. Z tohto pohľadu je nutné mať viac vysieláčov s rôznymi vlnovými dĺžkami. Vysielané vlnové dĺžky sú multiplexované, tak aby sa dali preniesť jedným optickým vláknom. Na výstupe vlákna sú potom optické vlny separované a spracované demultiplexorom podľa jednotlivých vlnových dĺžok.

Test:

- 1- Čo nájdeme v jadre optického vlákna?
 - a) Vlnu
 - b) Svetelný lúč
 - c) Elektrinu

- 2- Čo sa rozumie pod pojmom širokopásmový prenos?
 - a) Prenos 100 Mbits / s
 - b) Prenos 1 Gbit / s
 - c) Prenos 10 Gbit / s

- 3- Optické vlákno umožňuje:
 - a) Rýchlejší prenos dát v porovnaní s elektrickým prenosom
 - b) Prenos svetla cez oceány a moria
 - c) Transport svetla do ľudského tela

Optické úložiska

CD and DVD sú všade okolo nás, ale ako môže byť film alebo hudba uložená na optickom disku? Prečo majú DVD väčšiu kapacitu, hoci ich veľkosť je rovnaká ako pri CD? Vidí CD prehrávač pri prehrávaní? Toto sú otázky o veciach, ktoré sa zdajú byť také jednoduché.

Čo je CD?

Svetlo a jeho vlastnosti sú využívané v technológiách optického ukladania dát, ktoré možno nájsť pri CD, DVD, Blue-ray alebo médiách pre video hry.

CD nosič vynašili v roku 1982 firmy Sony a Philips. CD nosiče majú tvar disku typicky s priemerom 12 cm a hrúbkou 1.2 mm a sú určené pre optické ukladanie dát ako sú obrázky alebo filmy. Štruktúra nosiča je jednoduchá a pozostáva zo 4 vrstiev:

- Popisná vrstva
- Ochranná vrstva (UV lak)
- Reflexná vrstva (hliník, striebro)
- Polykarbonátová vrstva

Ako fungujú CD a DVD nosiče?

Princíp je takmer rovnaký ako pri gramofónových platniach, rozdiel je v tom ako sa číta a zapisuje informácia na médium nosiča.

DVD a CD disky sú vyrobené z polyméru alebo vinylu, do ktorých sú vyryté dáta. Dáta sú vyryté v špirálach od stredu k okraju disku. Pri analógovom gramofóne, vyrytý signál presne korešponduje k zvuku, ktorý sa ma reprodukovať. Signál je čítaný pomocou začírového alebo diamantové hrotu a je prenášaný na zvukovú membránu alebo zosilovač, ktorý vytvára zvuk. CD a DVD majú inú technológiu čítania a zápisu informácie.

Ako sú dáta uložené v prípade CD?

Aby sa dáta ako zvuk, obraz, či video dali uložiť na kompaktný disk, musia sa analógové dáta konvertovať na digitálny signál. Digitálny signál je binárna sekvencia dvoch hodnôt, napr. 1 a 0. Digitálna informácia na CD nosiči je fyzicky reprezentovaná ako postupnosť jamiek a plôšok na povrchu disku. Je logické si myslieť, že jamka reprezentuje binárnu nulu a plôška binárnu jednotku, ale realita je trochu odlišná.

Jamky a plôšky same o sebe nepredstavujú nuly a jednotky binárneho zápisu, binárnu jednotku predstavuje prechod z plôšky na jamku alebo na opak. Stav bez prechodu (zmeny) predstavuje binárnu 0. Binárna informácia je na disku zapísaná a kódovaná do stopy tvaru špirály.

Ako sa číta informácia z CD/DVD?

Na prehrávanie digitálneho nosiča CD alebo DVD, či je to v počítači alebo DVD prehrávači, sa používa laserová dióda.

Laserová dióda slúži ako emiter svetla – lúč svetla je nasmerovaný na povrch disku, kde dochádza k jeho odrazu. Odrazený lúč interferuje s dopadajúcim lúčom a táto interferencia je pozorovaná vďaka fotodióde.

Ak sa rovina povrchu nemení (t.j. nasledujú dve plôšky alebo jamky za sebou), prijímaný signál sa nemení a je interpretovaný ako binárna 0. Naopak, ak dochádza k prechodu jamka – plôška alebo plôška – jamka, signál sa mení a táto zmena je interpretovaná ako binárna 1.

Prečo má DVD väčšiu kapacitu ako CD?

Disk má pevnú veľkosť, ktorá sa nedá zmeniť. Aby sme dosiahli väčšiu dátovú kapacitu nosiča, musí sa nájsť iný spôsob ako to dosiahnuť. Riešenie spočíva v zmenšení veľkostí jamiek a plôšok a v používaní menších vlnových dĺžok svetla emitovaného laserovou diódou. Práve v tomto spočíva príčina vyššej kapacity DVD oproti CD. Pre čítanie CD sa používa vlnová dĺžka 780 nm, zatiaľ čo pre DVD je použitá laserová dióda emitujúca na 630 nm (20% redukcia). Tento rozdiel spôsobuje vyššiu kapacitu DVD.

DVD a ďalšie optické média ako napríklad Blu-Ray, ktoré fungujú na tomto princípe, umožňujú ukladať samplované a digitalizované hudobné alebo video dáta. Blu-Ray disk je technologicky rovnaký ako DVD. Ako už jeho meno naznačuje, laserový lúč na čítanie je modrý, a nie červený ako v DVD prehrávačoch.

Test

- 1- Aká je použitá vlnová dĺžka laseru v Blu-ray prehrávači?
 - a) 840nm
 - b) 405nm
 - c) 580nm

- 2- Aká je kapacita DVD, ak viete, že CD má kapacitu 700MB?
 - a) 4.7 GB
 - b) 700 MB
 - c) 25 GB

- 3- Jamky na Blu-Ray disku sú:
 - a) Hlbšie v porovnaní s CD nosičom
 - b) Plytšie v porovnaní s CD nosičom
 - c) Ani jedno z vyššie uvedených tvrdení, majú rovnakú hĺbku

Obraz a video

Fotografie prenikli do nášho sveta, pomáhajú nám uchovávať spomienky na udalosti nášeho života. Naše telefóny, počítače a fotoaparáty sú schopné zaznamenať fotografie a videá. Ale čo to znamená, že vedia zachytiť obrázok. Aké rôzne sensory sa pritom používajú?

Fotoaparát nám dovoľuje zaznamenávať momenty dňa a prezentovať ich cez Instagram alebo Snapchat. Ak sa povie fotoaparát, hovorí sa o optickom senzore. V súčasnosti digitálne fotoaparáty využívajú dva typy obrazových čipov: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor alebo doplnkový polovodič na báze kovu a oxidu) a CCD (Charge Coupled Device alebo nábojovo viazaná štruktúra). Oba typy čipov sú polovodiče, avšak ich dizajn a použitie je odlišné. Oba čipy fungujú na rovnakom princípe ako svetlo citlivé filmy využívané v klasickej fotografii.

CCD senzor

Senzor digitálnej kamery pozostáva z fotovoltických buniek, ktoré sú schopné zaznamenať intezitu a farbu svetla. Každý bod senzora, ktorý je súčasťou obrazového pixlu, zaznamenáva svetelnú intenzitu. Zaznamenaná intenzita je následne konvertovaná na elektrický prúd.

Samotný CCD senzor je zložený z dvoch navzájom dopĺňajúcich sa komponentov: prvý je tvorený fotocitlivými bunkami, druhý komponent je zberné zariadenie. Na záznam farby sa využívajú optické filtre. Každá fotocitlivá bunka má tri filtre – červený, modrý a zelený. Filtre sú priestorovo rozložené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť farbu.

Aby sa rekonštruoval obraz, signál zachytený svetlocitlivými bunkami je prenesený do kolektora vo forme elektrických nábojov, kolektor vzápätí prenáša všetky náboje do konvertora. Na výstupe konvertora je informácia zberaná šošovkami, digitalizovaná a spracovaná elektronikou a procesorom digitálneho fotoaparátu. Následne je prenesená do pamäte fotoaparátu v digitálnom formáte.

CMOS senzor

CMOS čip je zložený z mriežky fotodiód, ktoré sú priamo napojené na tranzistory a ďalšiu signál spracovávajúcu elektroniku. Každý bod CMOS mriežky (každý pixel) odpovedá bodu v obraze a je možné k nemu pristupovať nezávisle. Štruktúra CMOS senzoru je podobná CCD čipu, avšak CMOS pracuje bez potreby konverzie svetla na elektrické náboje. Každá fotodióda priamo konvertuje dopadajúce svetlo na digitálny signál. Z toho dôvodu CMOS zariadenie sú napríklad schopné rýchlejšieho snímania ako CCD, majú nižšiu spotrebu v porovnaní s CCD a náklady na ich výrobu sú taktiež nižšie.

Rastrový obraz a vektorová grafika

Vo všeobecnosti existujú dve kategórie digitálneho obrazu:

- Vektorový obraz: Vektorové obrázky sú reprezentáciou geometrických entít ako je napríklad kružnica, štvorec alebo čiara. Tieto entity sú vyjadrené pomocou matematických vzorcov (napríklad štvorec je definovaný pomocou dvoch bodov, kružnica pomocou stredu a polomeru, krivka pomocou množiny bodov a analytickej rovnice). Výsledná interpretácia a vizualizácia tohto typu obrazu v grafickej karte vyžaduje predspracovanie počítačovým procesorom.

- Rastrový obraz: Obrazové dáta sú reprezentované dvojrozmernou mriežkou, každý bod mriežky tvorí obrazový pixel. Pixel (obrazový element) je najmenší komponent digitálneho obrazu.
- Digitálne fotoaparáty a skenery používajú rastrový obraz. V ďalšej časti tejto kapitoly si o ňom povieme viac.

Rastrový obraz

Obrázky nasnímané mobilným telefónom alebo digitálnym fotoaparátom sú príkladom rastrových obrázkov.

Čierno-biely obraz

Takýto obraz je možné jednoducho reprezentovať mriežkou. Napríklad, malý obrázok kocúra Felixa môže byť vyjadrený mriežkou 35x35, ktorá má elementy s hodnotou 0 a 1. Hodnota elementu predstavuje farbu pixela: 0 je čierny pixel a 1 je biely pixel (pixel je najmenší grafický prvok rastrového obrázku, ktorý môže mať iba jednu farbu). Digitálne obrázky, ktoré používajú len dve farby, sa nazývajú binárne obrázky.

Obrázky v odtieňoch šedej

Obráz v odtieňoch šedej môže byť taktiež reprezentovaný mriežkou. Každý element mriežky určuje intenzitu daného pixela. Z praktických dôvodov väčšina obrázkov tohto typu používa pre vyjadrenie intenzity prirodzené čísla z intervalu 0 (čierny pixel, najmenšia farebná intenzita) a 255 (biely pixel, maximálna intenzita farby), čo ponúka 256 rôznych odtieňov šedej farby. Tento počet je postačujúci pre vhodnú prezentáciu obrázkov na webe, či vo Vašom počítači.

Farebné obrázky

Vychádzajúc z poznatku, že v ľudskom oku existujú tri typy fotoreceptorov (čapíkov) schopných prijímať svetlo v modrej, zelenej a červenej oblasti a tak rozlišovať rôzne farby, môžeme predpokladať, že viditeľné svetlo sa dá rozložiť práve na tieto farebné zložky. Ľudský mozog je teda schopný vnímať hocijakú farbu, ktorá sa dá zložiť z týchto troch primárnych farieb – červenej, zelenej a modrej.

Aditívna syntéza týchto troch primárnych farieb tvorí základ tzv. RGB systému farieb, ktorý sa používa na zobrazenie obrazu alebo videa na obrazovkách monitorov, alebo v počítačových aplikáciách určených na prácu s obrazom. Ak by ste si pozreli televíznu obrazovku s lupou, uvideli by ste skupiny troch jasných bodiek – jednej červenej, jednej zelenej a jednej modrej. Kombinácia týchto troch bodov vytvára jasný bod (pixel) určitej farby. RGB systém farieb je jeden z najrozšírenejších spôsobov ako zobraziť farbu v počítači. Trojica {255, 255, 255} definuje bielu farbu, trojica {255, 0, 0} definuje čistú červenú farbu a napríklad trojica {100, 100, 100} definuje šedú farbu. Prvé číslo v trojici zodpovedá červenej zložke, druhé zelenej a posledné reprezentuje modrú zložku.

Farebný obrázok v RGB systéme je reprezentovaný tromi mriežkami bodov. Každá mriežka určuje množstvo červenej, zelenej a modrej zložky v obrázku. Jednotlivé body v mriežke sú celé čísla medzi 0 a 255, ktoré určujú intenzitu farby pre daný bod (pixel) mriežky. Pri RGB modeli je tak možné vyjadriť $256^3 = 2^{24} = 16777216$ rôznych farieb.

Niekoľko príkladov RGB farieb:

Vlastnosti rastrového obrazu

Každý rastrový obraz (bitmapa) ma tieto tri dôležité charakteristiky: veľkosť, rozlíšenie a bitovú hĺbku.

Veľkosť

Veľkosti rastrového obrázku sú udávané ako počet pixelov na šírku a výšku obrazu (napr. 800 x 600 pixelov). Rastrový obrázok typicky pozostáva z veľkého počtu pixelov. Rozmery obrázku sa dajú vyjadriť aj celkovým počtom pixelov – napríklad 3 milióny pixelov, čo zodpovedá obrázku veľkosti 2048 x 1536 alebo 8 miliónov pixelov, čo zodpovedá obrázku s rozmermi 3264 x 2448 pixelov.

Rozlíšenie

Rozlíšenie sa udáva ako počet pixelov na metrickú jednotku zobrazovacieho zariadenia, zvyčajne ide o počet bodov na jeden inch (jednotka je DPI, dot per inch).

Bitová hĺbka

Bitová hĺbka udáva veľkosť informácie pre každý pixel obrázku. 1 bitová informácia je najmenšia veľkosť informácie, ktorá môže byť uložená v jednom pixely a je to informácia čierno – bieleho (binárneho) obrázku. Pixely obrázkov v odtieňoch šedej nesú informáciu 8 bitov alebo 1 byte, čo umožňuje kódovať 256 odtieňov šedej farby. Farebné obrázky v RGB systéme majú pre každý pixel v troch vrstvách určený 1 byte (alebo 8 bitov) a teda výsledná farba pixelu je kódovaná 3 bytami, čo umožňuje vyjadriť $256 \times 256 \times 256 (=16\,777\,216)$ rôznych farieb.

Počítačové monitory a snímacie senzory

Senzory vo fotoaparátach a monitory používajú rovnakú filozofiu ako RGB model rastrových obrázkov. Pri ukladaní alebo vytváraní farby využívajú kombináciu troch základných farieb:

- **R: Červená**
- **G: Zelená**
- **B: Modrá**

LCD obrazovka alebo monitor je tvorený mriežkou pixelov, každý pixel obsahuje tri diódy (červenú, zelenú a modrú). Modulovaním intenzít každej diódy je možné zobrazit ľubovoľnú farbu – tento proces sa nazýva aditívna syntéza. Počet farebných úrovní, ktoré je možné zobrazit pomocou jednotlivých diód je určený počtom bitov, ktoré sú podporované.

- 8 bitov umožňuje kódovať 256 úrovní intenzity pre každú diódu, čo odpovedá schopnosti zobrazit 256 x 256 x 256 = 16 777 216 farieb.
- 12 bitov dovoľuje kódovať 4096 úrovní intenzity pre každú diódu, čo odpovedá schopnosti zobrazit cez 60 miliárd farieb.

Zhrnutie

Digitálny obraz je pole farebných bodov (pixelov). Napríklad, bežný počítačový monitor má 1024 pixelov na šírku a 768 pixelov na výšku.

Kódovanie informácie o farbe v jednom pixely je pre:

- Čierne biely obraz: Postačuje jeden bit, napr. 0 je čierna a 1 je biela.
- Obraz v odtieňoch šedej: Používa sa 8 bitov, čo umožňuje kódovať 256 rôznych úrovní šedej v pixely, od 0 (čierna) po 255 (biela).
- Farebný obrázok: Farba každého pixela je definovaná tromi zložkami: červenou, zelenou a modrou. Intenzita farby každej zložky je kódovaná 8 bitmi, čiže každá zložka môže mať hodnotu medzi 0 (žiadna farba) a 255 (maximálna intenzita farby). Farba jedného pixela je tak kódovaná celkovo 24 bitmi (3 byty). Výsledná farba pixelu je určená aditívnou syntézou, napríklad:
 - ak sú všetky zložky 0, farba je čierna,
 - ak sú všetky zložky rovnaké, farba je šedá,
 - ak sú všetky zložky 255, farba je biela.

Test

- 1- Vedec vo vedeckom centre hľadá nový snímací sensor, ktorý si vyberie?
- a) CMOS senzor
 - b) CCD senzor
 - c) Nezáleží na type

2- #441155 kóduje farbu:

- a) Tmavomodrú
- b) Červeno fialovú
- c) Modro fialovú

3- Ktorý odtieň šedej je najtmavší?

- a) #AAAAAA
- b) #AFAFAF
- c) #FAFAFA

Modul 3: Fotonika pre zdravie a život

Mikroskopia

Mikroskop bol vynájdený v roku 1595. Je to optický prístroj, ktorý nám umožňuje pozorovať malé objekty. Je to dôležitý nástroj, pretože je zdrojom objavov buniek, baktérií a DNA. Ako tento prístroj zväčšuje veľkosť objektu? Aký je dnes vývoj?

Zväčšenie šošovkou

Vidíme, že mikroskop nám umožňuje vidieť malé objekty, a to vďaka optickému procesu, ktorý nazývame zväčšenie. Napríklad, ak sa lupou pozriete na mravca, bude 3-krát väčší. Potom vravíme, že mravec, respektíve jeho obraz, bol zväčšený. Vo fyzike používame pojem zväčšenia aj ako pomer – v našom prípade 3.

Obrázok 1: Zväčšovanie šošovkou

Na tomto obrázku môžeme vidieť muža, ktorý bol zväčšený šošovkou. V závislosti od vzdialenosti objektu od šošovky môže byť obraz prevrátený. Navyše, zväčšovacie optické sústavy môžu pozostávať zo spojných aj rozptylných šošoviek, čo tiež ovplyvňuje umiestnenie a veľkosť obrazu.

Aký je koncept optického mikroskopu?

Mikroskop používame na to, aby sme videli maličké objekty, ktorých detaily nemôžeme vidieť voľným okom. Tento mechanizmus zahŕňa množstvo optických prvkov, ktoré, ak sú správne zostavené, umožňujú zväčšenie objektu.

Mikroskop je v princípe zostava dvoch zväčšujúcich šošoviek – zvyčajne okuláru a objektívu. Pri pozorovaní mikroskopom sa okom pozeráte cez okulár a objektív je šošovka na druhej strane takejto optickej sústavy. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť schému mikroskopu.

Obrázok 2: Koncept mikroskopie

Ako teda vidíme, mikroskop nám dovoľuje pozorovať objekty väčšie, ako v skutočnosti sú.

Optický mikroskop je stelesnený do formy ramena, ktoré drží okulár a rôzne objektívy. Okulár si volíme v závislosti na požadovanej veľkosti detailov. Pod týmto ramenom sa nachádza mechanický stolček držiaci pozorovanú vzorku.

Osvetlenie je dôležitou súčasťou mikroskopu. Ak nie je dobre nastavené, pozorovanie objektu stráca na kvalite a niektoré detaily nebudú viditeľné.

Obrázok 3: Mikroskop

Obrázok 4: Roztoč pod mikroskopom

Tu môžeme vidieť roztoča s neuveriteľnými detailami! V skutočnosti roztoč meria iba približne 100 mikrometrov (desatinu milimetra).

Čo je fluorescenčný mikroskop?

Videli sme, že mikroskop nám umožňuje študovať malé objekty. Kvalita pozorovania však môže byť lepšia, hlavne s fluorescenčným mikroskopom.

Fluorescencia je proces, kedy **látka absorbuje a vysiela svetlo**. Fluorescenčná mikroskopia využíva tento fenomén na tvorbu obrázkov. Vzorka je osvetlená svetlom s vlnovou dĺžkou, ktorú dokáže absorbovať, potom s použitím filtrov mikroskop vytvára obraz.

Obrázok 5: Fluorescenčný mikroskop

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť výsledok použitia tejto technológie.

Obrázok 6: Pozorovanie buniek fluorescenčným mikroskopom

Kvíz:

1. Kde je umiestnený objekt, ktorý chceme pozorovať?

- a) na šibenici
- b) na objektíve
- c) na stolčeku

2. Ktorému optickému systému je mikroskop najviac podobný?

- a) teleskop
- b) lupa
- c) ľudský zrak

Zobrazovanie

Náš zrak je nám každý deň nápomocný. Už od narodenia nám umožňuje získavať informácie o našom okolí. Ako naše oči fungujú? Prečo niektorí ľudia nevidia dobre? Aké sú podobnosti s kamerou alebo s fotoaparátom?

Aký je koncept zraku?

Keď sa pozriete z okna počas dňa a noci, vidíte rozdielne, pretože oči pracujú a zaznamenávajú svetlo inak. Farebná dúhovka určujúca farbu našich očí však nie je jediným komponentom tohto orgánu.

Obrázok 7: Schéma ľudského oka

Ľudské oko pozostáva z rohovky, šošovky, sietnice, vodnatých tkanív a sklovca. Rohovka a šošovka tvoria a zaostrujú obraz na sietnici. Šošovka je nenahraditeľná, pretože je tvarovateľná, napríklad keď je objekt bližšie alebo ďalej – toto nazývame akomodácia. Dúhovka je farebná časť oka. Sťahuje sa a rozťahuje, podľa toho, ako treba meniť jasnosť obrazu na sietnici, kde sa svetelná energia mení do formy elektrických impulzov na svetlocitlivých bunkách. Tento elektrický signál sa potom prenáša do mozgu optickým nervom a v mozgu sa informácia aj spracováva.

Na ľudskej sietnici nájdeme čapíky, ktoré nám umožňujú vidieť farebne. Existujú tri druhy čapíkov, ktoré nám umožňujú vidieť rôzne farby – červenú, zelenú a modrú a kombinácie týchto farieb vytvárajú pozorovanú farbu. Existujú zvieratá, napríklad hmyz alebo vtáky, ktoré majú iné druhy čapíkov a vidia iné farby ako my.

Aké sú chyby oka?

Niektorí ľudia bez svojich okuliarov nevidia dobre kvôli chybe zraku, pretože obrazy nie sú na sietnici zaostrené. Poznáme viac druhov chýb zraku – krátkozrakosť (myopia), ďalekozrakosť (hyperopia), astigmatizmus a starecká presbyopia.

Myopia je dôsledok príliš dlhej očnej gule – obraz je ostrý ešte pred dopadnutím na sietnicu, myopici majú veľmi chabé videnie do diaľky.

Hyperopia je následkom kratšej očnej gule, obraz sa zaostruje za sietnicou a je rozmazaný.

Astigmatik vidí obraz rozmazane v rôznych smeroch, pretože rohovka alebo očná guľa sú deformované.

Nakoniec, presbyopia je strata elasticity šošovky vekom.

Obrázok 8: Myopia

Obrázok 9: Hyperopia

Na korekciu zraku oční lekári predpisujú optické šošovky. Koriguje sa tým zaostrenie obrazu presne na sietnicu, ale používajú sa aj na korekciu astigmatizmu, aby obraz na sietnici bol ostrý a nie natiahnutý alebo deformovaný.

Niektorí ľudia sú farboslepí, lebo nedokážu vidieť a interpretovať farby správne. Nasledujúci obrázok sa používa na zistenie, či je niekto postihnutý týmto defektom. Ak sa číslo na obrázku zdá byť nečitateľné, odpoveď je áno.

Obrázok 10: Test farbosleposti

Aký je koncept kamery?

Dozvedeli sme sa, že prijímané obrazy existujú v našom mozgu vďaka mechanizmu zraku v našom oku. Tento systém bol užitočný pre vedecké objavy, pretože je imitovaný kamerami a fotoaparátmi.

Kamera pracuje ako oko: kamera sa skladá z častí funkciou podobných tým v oku:

- Objektív – šošovka
- Uzávierka – dúhovka
- CCD senzor – sietnica

Rozlíšenie oka je približne 60 oblúčkových sekúnd ($0,017^\circ$). Podobne môžeme definovať aj rozlíšenie kamery alebo fotoaparátu. Závisí od veľkosti pixelu – bodky zaznamenananej optickým senzorm. Použitím šošoviek s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami vieme meniť hĺbku obrazu a zväčšenie. Ak teda chceme obraz zväčšiť, musí sa zväčšiť aj ohnisková vzdialenosť.

Obrázok 11: Ohnisková vzdialenosť

Spolu s apertúrou sa mení aj hĺbka obrazu. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že malá apertúra poskytuje veľkú hĺbku obrazu.

Obrázok 12: Apertúra

Ako pracujú zobrazovacie CCD senzory?

Na vytvorenie kamery alebo fotoaparátu vedci použili senzor podobný ľudskej sietnici. Tento vynález sa volá CCD (charge coupled device = zariadenie s viazaným nábojom), existuje od roku 1970 a vyrába sa v podstate veľmi jednoducho.

CCD je pole fotovoltických článkov, nazvime ich svetloplocha. Na získanie obrazu každá svetloplocha vníma svetlo a elektrický náboj. Na konci tohto procesu senzor prenáša informáciu do zberného pásma svetloplochy, čím sa informácia centralizuje. Potom sú dáta vysielané do konvertora, aby sa z nich stal digitálny signál.

CCD senzor v kamerách a fotoaparátoch pozostáva z troch typov senzorov: každý pixel obsahuje jeden červený, jeden modrý a jeden zelený. Tak sa môžu farby kombinovať a vytvoriť tak konečnú farbu pixelu.

Obrázok 13: CCD senzor

Kvíz:

1. Aký je dôsledok príliš krátkej očnej gule?
 - a) Myopia
 - b) Hyperopia
 - c) Astigmatizmus

2. Ktorá časť oka svojou funkciou pripomína objektív kamery?
 - a) Sietnica
 - b) Šošovka a rohovka
 - c) Dúhovka

3. Kde musí byť obraz v oku ostrý pri dobrom zraku?
 - a) Na šošovke
 - b) Na rohovke
 - c) Na sietnici

Laserová terapia

Lasery sa začali objavovať v 60-tych rokoch 20. storočia. Využívajú sa snáď vo všetkých oblastiach: priemysel, fyzika, ale aj medicína. Ako zdroje svetla pomáhajú chirurgom dnes? Ako pôsobí laser na človeka? Aké sú biologické účinky spojené s laserom?

Laser už všetci poznáte z experimentov v škole, avšak neviete, aké má účinky na naše telá, ak ich použijeme v obore medicíny. Biologické účinky lasera na tkanivo závisia na čase, aký pôsobí. Možné sú viaceré účinky, napríklad elektromechanické, ablatívne, tepelné alebo fotochemické.

Ak laserové svetlo dopravíme to tkaniva optickým vláknom, môže vyliečiť rakovinu.

Obrázok 14: Laserová medicína

Aké sú elektromechanické účinky?

Keď sa ľudia rozhodnú odstrániť svoje tetovanie, podstúpia laserovú procedúru. Možno ste si všimli, že po takomto zákroku je koža podráždená, ale časom sa zahojí. Tento elektromechanický účinok nastáva, ak tkanivo vystavíme krátkemu a silnému laserovému impulzu, čo v tkanive vytvára elektrické polia. Farbivo z tetovania v tkanive sa rozpadáva a pozorujeme plazmu, a tak sa vlastne farbivo odstráni.

Aké sú fotoablačné účinky?

Už ste stretli vo svojom okolí ľudí, ktorí podstúpili laserovú operáciu chýb zraku. Týmto ľuďom s myopiou alebo hyperopiou oftalmologický laser zmenil zakrivenie rohovky, okolité tkanivo však nechal nedotknuté.

Tento efekt nazývame fotoablácia. Počas neho vysokoenergetické fotóny z lasera uvoľňujú molekulárne väzby v tkanive a rozrušujú ho. Táto metóda sa používa aj na automatizáciu operácií.

Aké sú tepelné účinky?

V medicíne je niekedy potrebné vyzrážať krv pacienta na určitom mieste, aby sa zabránilo vykrvácaniu a aby bol pacientov život zachránený. Na toto je možné použiť laser, ktorý vyvoláva tepelné účinky a v súčasnosti sa aj často využíva.

Je to trojstupňový proces: vytvorenie tepla, prenos tepla tkanivom a reakcia tkaniva na teplotu. Môže vyvolať hypertermiu (zvýšenú teplotu), vyparovanie alebo odumieranie tkaniva (nekrózu). V medicíne sa využíva vo viacerých oboroch: oftalmológia, chirurgia alebo dermatológia.

Aké sú fotochemické účinky?

Vyliečiť rakovinu je veľmi zložité. Na pomoc pri ničení rakovinových buniek v danej oblasti tela si však môžeme vziať laser.

V medicíne fotochemický účinok prebieha v dvoch krokoch:

- aplikácia fotosenzibilizátora do lézií, ktoré chceme liečiť
- osvetlenie týchto oblastí svetlom s nízkou intenzitou

Osvetlenie fotosenzibilizátora mu poskytuje energiu na chemické reakcie v tkanive, ktorých výsledkom je ničenie rakovinových buniek, pričom zdravé bunky ostanú nedotknuté.

Kvíz:

1. Aký účinok využívame na korekciu chýb zraku?

- a) Fotochemický
- b) Elektromechanický
- c) Fotoablatívny

Spektroskopia

Väčšinu fyzikálnych javov dnes už vieme pochopiť a vysvetliť. Niektoré z nich môžeme študovať pomocou svetla, pretože pozorujeme interakcie medzi elektromagnetickým žiarením a hmotou. Ako javy študuje spektroskopia?

Aká je teória spektroskopie vo viditeľnej oblasti spektra?

Počas hodín chémie ste možno potrebovali zistiť zloženie neznámeho roztoku. A to sa dá aj pomocou svetla.

Spektroskopia je **štúdiom interakcií medzi hmotnou a elektromagnetickým žiarením**. Definujeme vlnovú dĺžku (farbu) a intenzitu (silu) žiarenia.

Čo je spektrofotometer?

Na štúdium spektra (nielen) nášho neznámeho roztoku budeme potrebovať prístroj – spektrofotometer.

Obrázok 15: Spektrofotometer

Spektrofotometer má špecifickú zostavu optických a elektronických prvkov. Predovšetkým dve lampy, filtre a monochromátor, ktorým vyberáme požadovanú farbu sledovaného svetla. Potrebná je aj referenčná vzorka na porovnanie, ktorá musí mať presne známe zloženie.

Aká je teória spektroskopie v infračervenej (IR) oblasti?

Teraz už vieme, ako funguje základný spektrofotometer. Existuje však aj iný – taký, ktorý látky študuje v IR oblasti spektra.

IR spektrofotometer funguje v princípe rovnako ako základný, ale vzorku osvetľuje a študuje v infračervenom svetle. Niektoré molekuly a skupiny atómov majú špecifické absorpčné frekvencie v IR oblasti. Napríklad, skupina –OH v alkoholoch a vo vode absorbuje svetlo na frekvencii 3650 – 3590 cm^{-1} .

funkčná skupina	oblasť absorpcie			
O-H	3650-3590			
N-H	3500-3300	1650-1590	900-650	
=CH-H	3100-3070	1420-1410	900-880	
=C-H	3100-3000	2000-1600		
C-H	2900-2700	1440-1320		
=-CH ₃	2880-2860	2970-2950	1380-1370	1470-1430
O-H	2700-2500	1320-1210	950-900	
C≡C	2140-2100			
C=O	1750-1700			
C=C	1600-1500			
C-N	1340-1250			
C-O-C	1200-1180			
-C-H	770-730			

Obrázok 16: Príručka IR spektroskopie

Kvíz:

1. Ktoré vlnové dĺžky žiarenia sú absorbované priehľadným roztokom?

- a) Biele svetlo
- b) Žiadne svetlo
- c) IR alebo UV žiarenie

Modul 4: Fotonika pre energiu, základy osvetľovania a zobrazovania

Osvetlenie

Polovodiče

Objav prvých žhaviacich svetelných žiaroviek Thomasom Edisonom umožnil vývoj mnohých technológií, napríklad elektrických lúč. Avšak ich veľkosť sa nedá veľmi redukovat', preto na vytvorenie oveľa výkonnejších a menších zariadení bola potrebná nová technológia.

Od začiatku 30-tych rokov boli čoraz častejšie skúmané materiály, známe ako **polovodiče**, vzhľadom na ich zaujímavé vlastnosti: a síce, že aj malé molekuly môžu **emitovať alebo absorbovať svetlo**.

Všetky atómy sú zložené z jadra, tvoreného z protónov a neutrónov, a oblaku **elektrónov** organizovaných v pásoch s rôznymi úrovňami energie, ale v prípade polovodičov ich štruktúra (pozri obr. 1) umožňuje tiež absorbovať, alebo emitovať fotóny. Neexcitované elektróny vo **Valenčnom pásme** môžu prejsť do Vodivého pásma keď im je dodaná energia, teda inými slovami, keď absorbujú fotón. Takto sa vytvorí pozitívna **diera** vo Valenčnom pásme. Na druhej strane, excitovaný elektrón vo **Vodivostnom pásme** môže prejsť do Valenčného pásma emitovaním fotónu a teda naplnením diery.

Figure 1: Štruktúra polovodiča

Polovodiče majú obyčajne kryštalickú architektúru a najčastejšie sa používa kremík. Toto je materiál použitý v disku, ktorý obsahoval mierovú správu z rôznych krajín a ktorý odletel na mesiac v roku 1969.

Dióda s P-N prechodom

Poznajúc ich vlastnosti, fyzici spojili polovodiče v malom množstve s inými materiálmi, aby zvýšili pohyb elektrónov. Vsunutie nečistôt do polovodičov sa nazýva **dopovanie** a je rozdelené na dve kategórie: **typ N a P**. Rozdiel energií medzi Valenčným a Vodivým pásmom sa nazýva **zakázaný pásmový prechod** a definuje úroveň energie, ktorá je potrebná na emitovanie a absorbovanie fotónov: čím je vyšší, tým viac energie fotón potrebuje absorbovať.

Materiály typu N prinášajú viac elektrónov a umelo znižujú úroveň energie vodivostného pásma a tým aj energie zakázaného pásmového prechodu.

Figure 2: Jav typu N

Materiály typu P "kradnú" elektróny polovodičom a tvoria diery vo Valenčnom pásme polovodičov. Umelo zvyšujú úroveň energie pásma a tým znižujú zakázaný pásmový prechod.

Figure 3: Jav typu P

Tieto dva druhy dopovania sú často spájané, aby vytvorili **P-N prechod**. Hranica medzi typom P a N je špeciálna oblasť, kde elektróny a diery tečú do opačného pásma a tvoria takmer nevodivú oblasť. Táto vlastnosť môže byť zmenená napätím prechodu. Napríklad **prechodová dióda** je P-N prechod, kde prúd môže tiecť iba jedným (priamym) ale nie opačným (záverným) smerom.

P-N prechody dnes tvoria základné komponenty väčšiny integrovaných obvodov, tranzistorov a svetlo emitujúcich diód (LED), ktoré používajú málo elektriny - ide teda o malé a lacné zdroje svetla. Okrem toho, nové P-N prechody, vyrobené z organických materiálov, sú v súčasnosti používané na tvorbu organických LED svetiel (OLED), organických fotodiód (OPD), alebo organickej fotovoltaiky (OPV). Tieto komponenty majú približne rovnakú výkonnosť ako kremík, ale ich produkcia vytvára menej kyslíčnika uhličitého a organické materiály znečisťujú menej ako kremík.

Kvíz

1. Aby emitovali svetlo, polovodiče musia absorbovať:
 - a) elektróny
 - b) fotóny
 - c) diery
2. Veľký zakázaný pásmový prechod tvorí:
 - a) výkonné polovodiče
 - b) nevýkonné polovodiče
 - c) nič
3. V porovnaní s kremíkom, organické materiály sú:
 - a) výkonnejšie a znečisťujúcejšie
 - b) menej výkonné a čisté
 - c) znečisťujúcejšie, ale lacnejšie

Energia

Fotovoltaický jav

Ako uvedené v kapitole "Svietenie", elektróny polovodičov sa hýbu keď sú osvietené a keď sú vytvorené diery. **Pohybujúci sa elektrón** tvorí elektrický prúd. Tento jav sa nazýva **fotovoltaický jav**. Tento prúd sa dá vylepšiť použitím dotovaných polovodičov a vytváraním P-N prechodu, aby sa zvýšil počet pohybujúcich sa elektrónov.

Výber polovodiča je veľmi dôležitý, pretože určuje funkciu výsledného produktu:

- Materiály citlivé na svetlo sú používané na tvorbu fotodiód (pozri modul 5);
- Materiály s nižšou citlivosťou, ale väčším elektrickým prúdom tvoria **solárne panely**.

Solárne panely sú veľmi zaujímavou technológiou, ktorá môže nahradiť atómové elektrárne, ale umožňujú tiež používanie elektrických prístrojov na izolovaných miestach, napríklad vo vesmíre. Napr. Philae, robot, ktorý pristál na kométe Churyumov v Novembri 2014 mal batérie, ktoré fungovali vďaka solárnym článkom.

Zobrazovanie“

Prvky obrazu - Pixle

Všetky kamery, alebo zariadenia tvoriace obrazy majú rovnakú základnú jednotku: **rad obrazových bodov - pixlov**. Pixel (z anglického "picture element") je oblasť polovodiča, ktorá detekuje svetlo emitované objektom, ktorý vidí kamera. Elektrický obvod zachytáva informáciu zo všetkých bodov/pixlov a spája ich do tvorby obrazu.

Figure 5: Fungovanie radu pixlov

Obrázok 5 ukazuje **osvietené pixle**, znázornené ako biele na obrazovke, pričom **neosvietené pixle** sú čierne. V skutočnom senzore farba na obrazovke závisí na intenzite vytvorenej pixlom. Napr. čierne a biele obrázky môžu mať viac ako 65235 odtieňov šedej.

Veľkosť pixlu je tiež dôležitá. Objekt sa nedá vidieť, ak je tento menší ako jeden pixel.

Figure 6: 2 Rôzne veľkosti pixlov.

Ako vidieť na obrázku 6, pixle nebudú detekovať menšie objekty, pretože ak môže svetlo stále pixle osvietiť, budú sa javiť na obrazovke ako biele. Na druhej strane, ak je objekt väčší ako jeden pixel, žiadne svetlo sa naň nedostane a tento sa teda bude javiť na obrazovke ako čierny. Veľkosť pixlu sa nazýva **rozlíšenie**.

LCD obrazovka

Videli sme, že pixle môžu byť použité na “zaznamenávanie” obrazu, ale sú tiež používané na tvorbu obrazu na obrazovkách počítačov, smartfónov a pod. Dnes je väčšina obrazoviek zostrojená na báze zobrazovania s pomocou kvapalých kryštálov - Liquid Crystal Display (**LCD**) **obrazovky**. Tieto obrazovky sú tvorené obrazovými bodmi s viacerými vrstvami:

Figure 7: Vrstvy LCD obrazovky

Ako bolo vysvetlené v Module 1, svetlo je elektromagnetické pole s určitým sklonom kmitania. **Polarizátory** sú filtre, ktoré nechajú prejsť svetlo iba v určenom smere. Prekřížené polarizátory na obrázku nenechajú prejsť žiadne svetlo. Keď sa mení napätie kvapalného kryštálu s priepustnými elektródami, menia sa aj jeho fyzikálne vlastnosti: stávajú sa opticky aktívne a menia rovinu polarizácie. Týmto spôsobom časť svetla môže prejsť cez jeden pixel. Zmenou napätia sa modifikuje smer polarizácie kryštálu a teda množstvo svetla, ktoré môže používateľ vidieť. Toto umožňuje dostať čierne a biele obrázky.

Na získanie **farebných obrázkov** musia byť červený, modrý a zelený filter pridané do **skupín (po 3 pixle)**.

Figure 8: Úrovne pixlov farebnej LCD obrazovky

LCD obrazovky sú tenké a umožňujú tvoriť malé zariadenia, ako sú smartfóny. Je to všadeprítomná technológia, pričom je prekvapujúce, že prvé predaje sa začali vo väčšine krajín iba začiatkom rokov 2000.

Modul 5: Fotonika pre bezpečnosť, metrológiu a senzory

Metrológia a senzory

Senzory

Automatické a bezpečnostné systémy musia byť schopné **“vidieť”** svoje okolie. Toto vedie ku tvorbe senzorov. Senzor je zariadenie schopné **detekovať zmenu** parametra v danej situácii. V závislosti od situácie, mnoho parametrov môže byť zobrazených do úvahy, pričom môžu byť použité rôzne sensory. Fotonika umožňuje detekovať mnoho rôznych parametrov.

Chemické reakcie môžu vytvoriť **zmenu farby**. Napríklad, pH roztoku môže byť meraná pH papierom, ktorého farba závisí od pH. Toto pomáha určiť kvalitu roztoku.

Prúd dodaný zmenou odporu s teplotou umožňuje merať prúd a z neho vydedukovať teplotu. Na tomto princípe sú založené **termokamery**, ktoré sú vytvorené z veľmi malých odporov, ktoré sú používané ako obrazové body (pozri Modul 5) a vytvorený obraz ukazuje rozdiely teploty.

Figure 9: Človek videný termokamerou

Termokamery môžu byť použité v Medicínskych aplikáciách, pri izoláciách budov, alebo pri bezpečnostných aplikáciách (prevencia pred ohňom, alebo explóziami).

Iné materiály môžu detekovať zmenu sily **tlaku**. Môžu byť použité napríklad ako on/off gombík, alebo môžu byť zabudované do novopostavenej steny, aby sa zabezpečilo, že sa nehýbe. Nakoniec, **Fotodiódy** sú často používané ako sensor **pozície, alebo jej zmeny**. Detekujú zmenu svetla a miesto, kde je menej svetla ako normálne, keď je tam lokalizovaná osoba. Napríklad automatické lampy emitujú infračervené svetlo, ktoré nie je viditeľné ľudskému oku a merajú odraz. Keď sa odraz zmení, viditeľné svetlo je aktivované, pretože človek prešiel blízko lampy.

Ochrana a bezpečnosť

Kontrola jedla

Bezpečnostné nariadenia týkajúce sa kontroly kvality alebo ochranných aplikácií vyžadujú **rýchle a presné senzory**, na získanie spoľahlivých výsledkov.

Kontrola jedla musí určiť, či sú potraviny jedlé, toxické, či pokazené. Najčastejším testom je zobrať vzorku, rozpustiť ju vo vode, umiestniť kvapku do Petriho misky a **pozorovať** rozvíjanie sa **baktérií**. V závislosti na druhu vzniknutých baktérií a ich veľkosti vedú biológovia určiť kvalitu potraviny. Avšak biológovi trvá veľmi dlho kým skontroluje všetky vzorky a kým spočíta bakteriálne druhy, takže na túto úlohu je vhodné použiť zariadenie pre automatickú detekciu. Jedným zo spôsobov je použiť kameru:

Figure 10: Detekcia baktérií kamerou

Svetlo prechádza cez prázdny priestor, ale baktérie ho buď odrážajú, alebo absorbujú, takže kamera vidí čierne škvrny na mieste, kde sú zhluky baktérií. Software následne detekuje, meria a spočítava zhluky. Táto metóda je rýchla a efektívna, ale tento typ detekcie často potrebuje tenké vrstvy z veľkým zorným poľom, čo je ťažké získať samotnou kamerou, ktorá potrebuje aspoň pár centimetrov hrúbky aby videla celú misku. Okrem toho, cena za túto technológiu môže byť relatívne vysoká.

Ďalšou metódou je umiestniť baktérie do vody:

Figure 11: Analýza vody

Svetlo je vpustené do vody a fotodiódy merajú odrazené a prepustené svetlo. Takéto meranie dáva optické vlastnosti baktérií a biológ môže ľahko vydedukovať o aké baktérie ide. Podobnou metódou je pridať polarizátor (pozri Modul 4, kapitola Vysvetlenie) a merať optickú rotáciu, teda uhol natočenia látky, na získane lineárne polarizovaného svetla. Metóda analýzy vody je potencionálne lacnejšia ako použitie kamier, ale je ťažšie s jej pomocu odlíšiť rôzne baktérie.

Vďaka týmto detekčným metódam a novým poznatkom o chorobách, počet prípadov otravy jedla dramaticky klesal za posledné storočie.

Sledovanie kvality vzduchu

Znečistenie je jedným z významných problémov nášho storočia, lebo spôsobuje veľké poškodenia prostredia a môže tiež ublížiť ľuďom. **Kontrola kvality vzduchu** je potrebná na predchádzanie veľkým problémom a epidémiám. Na celom svete sú odoberané vzorky vzduchu, ktoré sú testované, aby boli odhalené a zmerané množstvá molekúl ako sú kyslíčnik uhoľnatý, ozón, alebo oxid siričitý. Fotonika poskytuje niektoré detekčné systémy:

Figure 12: Kontrola kvality vzduchu

Vzorky vzduchu sú osvetlené infračerveným (IČ) alebo ultrafialovým (UV) svetlom a prechádzajúce svetlo je merané na určenie absorpcie vzorky.

- Množstvo kyslíčnika uhoľnatého sa určuje IČ absorpciou;
- Množstvo ozónu sa určuje UV absorpciou;
- Oxid siričitý emituje vo viditeľnom svetle po osvetlení UV svetlom, takže meranie viditeľného svetla poskytuje informáciu o množstve oxidu siričitého.

Ďalším často realizovaným testom je test luminolom: oxid dusíka reaguje s luminolom a vytvára svetlo, ktoré je detekované fotodiódou.

Figure 13: Chemiluminescenčná reakcia

Biometria

Digitálne kódy nie sú spoľahlivé bezpečnostné systémy, keďže počítačovní piráti ich vedľa ľahko nájsť a rozlúštiť. Dôsledkom toho je potreba nových bezpečnejších spôsobov **osobnej identifikácie**. Informácie o ľudskom tele môžu byť použité, pretože všetky telá sú rozdielne a niektoré dáta sa nedajú ľahko sfaľovať. Tieto informácie sa nazývajú **biometria**.

Odtlačky prstov sú najznámejšími a najstaršími biometrickými údajmi. Sú používané políciou už vyše sto rokov. Na začiatku bol používaný atrament a policajti sami porovnávali odtlačky prstov podozrivých. Avšak ich kvalita bola slabá a dlho trvalo kým bol nejaký identifikovaný. Dnes sa atrament môže používať, ale väčšina odtlačkov prstov (napr. do pasov) je zrealizovaná kamerami:

Figure 14: Detekcia odtlačkov prstov

Prsty sú umiestnené na sklenený panel a svetlo je odrazené od prsta do kamery, ktorá zachytáva čistý obraz, ak je rozlíšenie dostatočné vysoké (pozri Modul 4, kapitola Vysvetlenie).

Figure 15: Obrázok odtlačku prsta

Odtlačky prstov sa ľahko čítajú a systémy ich vedia integrovať do malých zariadení, ale sú príliš známe a ľudia nechávajú svoje odtlačky všade, takže kriminálnici ich vedia nájsť a zneužiť na tvorbu falošných odtlačkov prstov. Okrem toho, sensor na ktorý každý kladie svoj prst nie je hygienický. Z tohto dôvodu sa skúmajú aj iné biometrické údaje.

Oči majú zaujímavý individuálny vzor ktorý sa dá tiež použiť na identifikáciu.

Prvým je **vzor dúhovky**:

Figure 16: Vzok dúhovky z "Rozpoznávania dúhovky", Dr J.Daughman

Figure 17: Rozpoznávanie vzoru dúhovky

Obrázok 16 ukazuje o aký vzor môže ísť. Na obrázku 17 môžeme vidieť, že prístroj zašle svetlo do oka a zobrazí odrazené svetlo. Obraz je spracovaný počítačom, pričom sa vyextrahujú vzory, ktoré sa porovnávajú s bankou dát.

Je tiež možné urobiť **sken sietnice (retiny)** aby sa získali vzory vytvorené žilami:

Figure 18: Sken retiny

Postup je v princípe rovnaký ako prípade rozpoznania dúhovky, ale používa sa IČ svetlo, ktoré prechádza okom a odráža sa od žíl. Obraz **vzoru žíl** je spracovaný, extrahovaný a porovnaný s bankou dát.

Obidve techniky sú obvyčajne bezdotykové a rýchle, ale vyžadujú, aby sa osoba nehýbala, aby ani nežmurkla. Okrem toho je potrebné pomerne náročné spracovanie obrazu. Tieto postupy sú dobré pre fixované zariadenia, ale prenosné zariadenia musia byť ľahké a mali by mať nízku spotrebu elektriny.

Poslednou možnosťou je sledovanie **vzoru žíl z prstov**. Bolo ukázané, že aj homozygótne dvojčiky majú rôzne vzory, takže tieto sú použiteľné ako biometrické údaje. Táto metóda je mladá a zatiaľ bolo vytvorených iba niekoľko prístrojov. Sú možné dva hlavné dizajny:

Figure 19: Detekcia žíl prstov

Obidva postupy používajú IČ svetlo, ktoré prechádza (iba so 40% odrazu) cez kožu a kosti, ale je absorbované a odrážané žilami. Dôsledkom toho je, že cievy vyzerajú na takomto obrázku tmavšie ako koža. Tento dizajn založený na odraze je výhodný na získanie tenkých zariadení, ale dizajn založený na transmisii môže byť tiež veľmi užitočný, napriek tomu že je potrebné mať viac svetla, keďže transmisia prstu je veľmi nízka (menej ako 10%). Obraz je následne spracovaný a porovnaný s bankou dát. Textúra a farba kože musia byť tiež zobrazné do úvahy, pretože optické vlastnosti sa môžu meniť v závislosti od osoby, ktorá prístroj používa.

Nové biometrické postupy vyžadujú prevedenie väčšieho počtu štúdií. Napríklad textúra a farba kože musí byť zobrazená tiež do úvahy, pretože optické vlastnosti sa môžu zmeniť v závislosti od osoby, ktorá prístroj používa. Avšak ide o neinvazívnu metódu identifikácie a to oveľa jednoduchšiu a pohodlnejšie aplikovateľnú ako čítanie oka.

Kvíz

1) Detekcia rôznych objektov pomocou svetla je možná, pretože:

- a) tieto nemajú rovnaké optické vlastnosti
- b) tieto nemajú rovnakú veľkosť
- c) sú bližšie ako senzor

2) IČ svetlo môže byť použité na detekciu:

- a) odtlačkov prstov
- b) vzoru dúhovky
- c) žíl

3) Keď sa počet baktérií pri analýze vody zvyšuje:

- a) priepustnosť (transmisia) svetla sa zvyšuje
- b) priepustnosť (transmisia) svetla sa znižuje
- c) nič sa nezmení

